

LA MORTE DI SANTA CATERINA DA SIENA

BOTTEGA DI CARRACCI AGOSTINO

(Bologna 1557 - Parma 1602)

INVENTARIO: 058

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Questa tela è segnalata per la prima volta in collezione Borghese nel 1790, registrata nell'inventario di quell'anno con il preciso riferimento ad Agostino Carracci, noto pittore bolognese, fratello di Annibale e cugino di Ludovico. L'assegnazione dell'opera al catalogo di Agostino è confermata negli elenchi fedecommissari del 1833, rivista successivamente in favore di Ludovico sia da Giovanni Piancastelli (1891) e Adolfo Venturi (1893), sia da Heinrich Bodmer (1939) che preferì parlare di opera della scuola di Ludovico al contrario di Roberto Longhi (1928) che invece vi aveva visto una "derivazione da un modello piuttosto di Annibale che di Ludovico".

Nel 1955 Paola della Pergola pubblicò senza alcuna riserva la tela come opera autografa di Agostino Carracci, parere accolto positivamente da tutta la critica (Stefani 2000; Herrmann Fiore 2006; Terribili 2009), ad eccezione di Stephen E. Ostrow (1966).

L'opera rivela certamente l'interesse nutrito da Agostino per quei "moti dell'animo", ricercati dal bolognese soprattutto nelle opere di Correggio, riproducendo di fatto - come in questa tela di destinazione privata - quell'intenso patetismo che invita implicitamente l'osservatore a partecipare alla drammaticità della scena.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 179;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 63;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- H. Bodmer, *Ludovico Carracci*, Burg 1939, p. 142;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 18-19, n. 11;
- S.E. Ostrow, *Agostino Carracci*, tesi di dottorato (New York University), III, New York 1966, p. 343;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze

- 1967, p. 317-335;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 388;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 25;
- C. Terribile, in *Il potere e la grazia. I santi patroni d'Europa*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 2009), a cura di A. Geretti, Milano 2009, p. 241.

English version

EXTASY OF SAINT CATHERINE OF SIENA

WORKSHOP OF CARRACCI AGOSTINO

Bologna 1557 - Parma 1602)

INVENTORY: 058

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The first mention of this painting in the context of the Borghese Collection dates to 1790, when it was recorded in the inventory of that year as a work by the well-known Bolognese painter Agostino Carracci, brother of Annibale and cousin of Ludovico. While the attribution of the work to Agostino was confirmed in the *Inventario Fidecommissario* of 1833, it was called into question by both Giovanni Piancastelli (1891) and Adolfo Venturi (1893), who rather saw in it the hand of Ludovico; similarly, Heinrich Bodmer (1939) ascribed it to the school of Ludovico. Roberto Longhi (1928), meanwhile, wrote of a 'derivation from a model by Annibale rather than by Ludovico'.

In 1955, Paola della Pergola published the work, attributing it to Agostino Carracci without reservations; her opinion has been accepted by all critics (Stefani 2000; Herrmann Fiore 2006; Terribili 2009), with the exception of Stephen E. Ostrow (1966).

The painting certainly reveals Agostino's interest in those 'motions of the soul' which he studied above all in Correggio's works. In works such as this one, intended for private worship, he reproduced that intense pathos which implicitly invites the observer to participate in the gravity of the scene.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 179;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 63;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- H. Bodmer, *Ludovico Carracci*, Burg 1939, p. 142;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 18-19, n. 11;
- S.E. Ostrow, *Agostino Carracci*, tesi di dottorato (New York University), III, New York 1966, p. 343;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 317-335;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 388;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un*

- museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 25;
- C. Terribile, in *Il potere e la grazia. I santi patroni d'Europa*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 2009), a cura di A. Geretti, Milano 2009, p. 241.

